

La réussite en jeu!

- Ce jeu amène les personnes participantes (ou observatrices) à reconnaître les inégalités de réussite existantes dans nos classes aux études supérieures.

Par Maryse Beaulieu

Conseillère pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer: Beaulieu, M. (2023). *La réussite en jeu!* Dans *Les prédictors de la réussite étudiante : sur quels prédictors les acteurs de la réussite peuvent exercer une influence?* Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY 4.0 International.

Activité de sensibilisation aux inégalités des personnes étudiantes face à la réussite en milieu universitaire.

Introduction de <i>La réussite en jeu!</i>	1
Consignes du jeu	2
Questions du jeu	2
Interprétation.....	3
Références	3

Introduction de *La réussite en jeu!*

Les questions de *La réussite en jeu!* et l'infographie *Les prédictors de réussite* sont des interprétations simplifiées qui ont été développées à partir de l'article de Dupont, De Clercq et Galand titré *Les prédictors de la réussite dans l'enseignement supérieur : Revue critique de la littérature en psychologie de l'éducation*. L'article est paru en 2015 dans la *Revue française de pédagogie*.

Ce jeu comporte trois parties : quatre questions se rapportent à **l'environnement préuniversitaire**, cinq questions au **début des études universitaires**, et enfin, six questions touchent la **première année d'études universitaires**.

Consignes du jeu

- Les personnes qui participent se placent sur la ligne de départ qui est désignée.
- L'espace de jeu doit laisser suffisamment de place devant chaque personne pour faire une quinzaine de pas réels ou de pas virtuels selon que l'activité se déroule en présence ou en ligne.
- Pour sa tenue en ligne, une plateforme collaborative est nécessaire (ex. Miro).
- Une fois les personnes participantes sur la ligne de départ, le guide du jeu pose les questions l'une après l'autre en spécifiant combien de pas sont attribués selon la réponse obtenue.
- En ligne, il a été observé qu'il était facilitant que la question et le nombre de pas soient lus **et aussi** affichés à l'écran.

Questions du jeu

L'environnement préuniversitaire		
Questions	Réponse	Nombre de pas
1. Durant vos études préuniversitaires , est-ce que vos performances étaient supérieures à la moyenne.	Oui = + 4 Non = 0	
2. Est-ce qu'un de vos parents (ou vos deux parents) avait un diplôme universitaire ou d'une école supérieure?	Oui = + 1 Non = 0	
Dans votre milieu de vie entre 0 et 18 ans, est-ce que vous disposiez		
3. ... d'un capital économique supérieur à la moyenne?	Oui = + 2 Non = 0	
4. ... d'un capital culturel supérieur à la moyenne?	Oui = + 2 Non = 0	

Au début des études universitaires...		
Questions	Réponse	Nombre de pas
5. Étiez-vous confiant que vous pouviez réussir?	Oui = + 4 Non = 0	
6. Sentiez le soutien de votre famille quant à votre choix de faire des études universitaires? (Fierté, aide financière, soutien moral, etc.)	Oui = + 2 Non = 0	
Votre transition vers l'université était-elle marquée par certains facteurs de stress comme		
7. ... laisser la famille, vivre nouvellement en appartement, changer de ville ?	Oui = -1 Non = 0	
8. ... laisser votre pays d'origine?	Oui = -2	

Au début des études universitaires...		
	Non =	0
9. ... apprendre la langue d'enseignement?	Oui =	-2
	Non =	0

La 1re année d'études universitaires...		
Questions	Réponse	Nombre de pas
10. Étiez-vous alors issu d'une minorité? (Ex. : minorité ethnique, minorité de genre par rapport au domaine choisi) ?	Oui = Non =	-2 0
11. Aviez-vous un ou des enfants à charge durant cette période?	Oui = Non =	-1 0
12. Est-ce que vous perceviez que vous aviez le soutien des enseignants et des enseignantes?	Oui = Non =	+ 2 0
13. Est-ce que vous perceviez un climat général de compétition entre pairs? (en opposition à un climat d'entraide)	Oui = Non =	-1 0
14. Est-ce que vous perceviez le soutien d'un groupe de pairs?	Oui = Non =	+ 2 0
15. Par rapport à vos études, ressentiez-vous régulièrement des émotions négatives comme de la peur, de la honte, de l'ennui ou de l'anxiété?	Oui = Non =	-2 0

Interprétation

Pour interprétation de ce jeu, veuillez consulter :

- Beaulieu, M. et Cabana, M. (2026). *Les prédictors de la réussite étudiante : sur quels prédictors les acteurs de la réussite peuvent-ils exercer une influence?* Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous-licence [CC BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Références

Dupont, S., De Clercq, M., et Galand, B. (2015). Les prédictors de la réussite dans l'enseignement supérieur : Revue critique de la littérature en psychologie de l'éducation. *Revue française de pédagogie*, 191, 105-136. <https://doi.org/10.4000/rfp.4770>

